

MEU ROBÔ, MINHA HISTÓRIA: UMA EXPERIÊNCIA DE AUTORIA, MOVIMENTO E ESCRITA COM APOIO MEDIADO DA IAGEN NO AEE

Cláudia Maria de Lima¹

Jonathan de Matos²

RESUMO

Este relato de experiência apresenta uma proposta desenvolvida no Atendimento Educacional Especializado (AEE) com estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), articulando robótica educacional, desenho, animação digital e produção textual com apoio mediado da Inteligência Artificial Generativa (IAGen). Intitulada “Meu Robô, Minha História”, a proposta nasceu da prática cotidiana na Sala de Recursos Multifuncional e teve como objetivo fortalecer a linguagem, a autoria, a oralidade, a organização do pensamento, a criatividade e a alfabetização com sentido, respeitando os diferentes ritmos e formas de expressão das crianças. A experiência foi realizada com estudantes do Ensino Fundamental atendidos semanalmente no AEE e organizada em etapas que envolveram a construção de robôs com kit de robótica, representação gráfica, animação no aplicativo Animated Drawings e produção narrativa com apoio do Gemini, sempre com mediação docente e preservação da autoria infantil. Os resultados observados apontaram aumento do engajamento, maior permanência nas atividades, fortalecimento da oralidade, participação ativa e interesse pela leitura e escrita a partir de produções significativas criadas pelos próprios estudantes. Também foram identificados desafios relacionados à infraestrutura tecnológica e ao tempo necessário para a organização das atividades. A experiência reforça que o uso ético e sensível das tecnologias pode ampliar possibilidades de participação, comunicação e aprendizagem no contexto inclusivo, quando mediado pelo vínculo pedagógico e pelo olhar atento do professor.

Palavras-chave: AEE. Robótica Educacional. TEA. Inteligência Artificial. Inclusão Digital.

¹ Mestranda em Educação Inclusiva pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Pós-graduada em Psicopedagogia, Educação Especial Inclusiva, Alfabetização e Letramento, Transtorno do Espectro Autista e Neuropsicopedagogia. Graduada em Pedagogia. Professora da Educação Especial atuante no CEMAEE e na Sala de Recursos Multifuncional da Rede Municipal de São José dos Pinhais/PR.

² Doutor em Engenharia – ÉTS. Mestre em Ciência da Computação – ICM/USP. Graduado em Engenharia da Computação – UEPG. Professor da UEPG.

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES).

INTRODUÇÃO

A presença das tecnologias digitais no contexto escolar tem provocado mudanças importantes nas formas de ensinar, aprender e se relacionar com o conhecimento. No Atendimento Educacional Especializado (AEE), essas tecnologias também vêm abrindo possibilidades de participação, comunicação e expressão para estudantes que historicamente encontram barreiras dentro do ambiente escolar. Entretanto, mais do que utilizar ferramentas tecnológicas, é necessário refletir sobre como elas são incorporadas à prática pedagógica e quais sentidos produzem na vida das crianças.

Foi a partir dessa inquietação que surgiu o projeto “Meu Robô, Minha História”, desenvolvido na Sala de Recursos Multifuncional com estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A proposta nasceu do interesse genuíno das crianças por robótica, desenhos e recursos digitais. Durante os atendimentos, era comum perceber o encantamento diante dos kits de robótica, da possibilidade de construir personagens e da curiosidade sobre como aqueles materiais poderiam “ganhar vida”. Aos poucos, surgiu a ideia de transformar esse interesse em uma experiência pedagógica que unisse construção concreta, narrativa, imaginação, oralidade e alfabetização.

No contexto do AEE, muitas crianças apresentam maior envolvimento quando conseguem perceber significado pessoal nas atividades propostas. Por isso, a experiência foi organizada de modo que cada estudante pudesse criar seu próprio robô, desenhá-lo, vê-lo em movimento por meio da animação digital e, posteriormente, construir uma narrativa a partir dessa criação. A Inteligência Artificial Generativa entrou nesse processo como apoio mediado pela professora, ajudando a transformar a oralidade da criança em texto escrito sem apagar sua intenção, seu vocabulário ou sua forma singular de expressão.

A proposta foi desenvolvida com estudantes do 3º ano do Ensino Fundamental, na faixa etária aproximada de 8 a 9 anos, atendidos semanalmente no período da tarde na Sala de Recursos Multifuncional. O objetivo principal foi contribuir para o desenvolvimento integral dos estudantes por meio de experiências significativas que fortalecessem a linguagem, as funções executivas, a criatividade, a autoria e a alfabetização com sentido.

Esta experiência merece ser compartilhada porque evidencia que a tecnologia, quando mediada com sensibilidade e intencionalidade pedagógica, pode favorecer a participação, o pertencimento e a expressão no contexto inclusivo. Mais do que trabalhar recursos digitais, a

proposta buscou valorizar o fazer concreto, o vínculo pedagógico e a potência criativa das crianças.

DESENVOLVIMENTO

As discussões sobre inclusão digital e educação inclusiva têm mostrado que a simples presença da tecnologia no espaço escolar não garante aprendizagem significativa. É necessário compreender como esses recursos são utilizados, quais objetivos pedagógicos orientam sua aplicação e de que forma o professor atua como mediador nesse processo.

No contexto do Atendimento Educacional Especializado, essa reflexão se torna ainda mais importante. Muitas vezes, estudantes com TEA demonstram interesse por recursos tecnológicos, imagens, construções concretas e elementos visuais. Entretanto, quando a tecnologia é utilizada apenas como entretenimento ou repetição mecânica, ela perde parte do seu potencial educativo. Por isso, a proposta “Meu Robô, Minha História” buscou construir uma experiência em que a tecnologia estivesse a serviço da autoria, da comunicação e da participação ativa da criança.

A experiência dialoga com os princípios da Aprendizagem Baseada em Projetos, compreendida como uma abordagem que favorece a investigação, o protagonismo e a construção significativa do conhecimento (Santos; Lima, 2023). Ao construir um robô, desenhá-lo, animá-lo e criar uma narrativa própria, o estudante participa de diferentes etapas interligadas, assumindo um papel ativo durante todo o processo.

Além disso, a proposta também se aproxima da Aprendizagem Baseada em Problemas, que reconhece o erro, o desafio e a busca por soluções como parte legítima do aprender (Comarú *et al.*, 2019). Durante as montagens, por exemplo, era comum que os estudantes precisassem reorganizar peças, rever estratégias e adaptar ideias iniciais. Esses momentos exigiam persistência, flexibilidade cognitiva, organização do pensamento e a tomada de decisão.

Outro aspecto importante da proposta foi o uso ético da Inteligência Artificial Generativa. Em tempos em que o debate sobre IA na educação cresce rapidamente, torna-se necessário refletir sobre os limites e possibilidades desses recursos, especialmente na Educação Especial. Conforme apontam Dos Santos Jr. *et al.* (2019), a IA precisa ser utilizada de maneira crítica, transparente e humana, evitando substituir sujeitos ou apagar singularidades.

Na prática desenvolvida no AEE, a IA não foi utilizada para criar textos prontos ou substituir a produção infantil. Seu papel foi apoiar a organização da oralidade da criança em forma escrita, preservando sua intenção comunicativa e sua maneira de narrar. Assim, a tecnologia atuou como apoio para a ampliação da expressão e não como substituição da experiência humana.

A proposta também dialoga com princípios da educação inclusiva ao reconhecer diferentes formas de participação e comunicação. Nem todas as crianças se expressam da mesma maneira, ao mesmo tempo ou utilizando os mesmos recursos. Algumas demonstravam mais facilidade na construção concreta; outras se envolviam mais com o desenho; outras encontravam na oralidade uma forma mais confortável de expressão. O projeto procurou acolher essas singularidades sem transformar diferenças em barreiras.

Ao longo da experiência, ficou evidente que o elemento mais importante não era o recurso tecnológico em si, mas o vínculo construído durante o processo. O encantamento acontecia não apenas porque o desenho “ganhava vida” no aplicativo, mas porque a criança reconhecia ali algo que ela mesma havia criado. A robótica deixava de ser apenas a montagem de peças e passava a se tornar linguagem, narrativa e possibilidade de autoria.

METODOLOGIA

A experiência foi desenvolvida na Sala de Recursos Multifuncional de uma escola da Rede Municipal de São José dos Pinhais/PR, durante os atendimentos do Atendimento Educacional Especializado realizados no período da tarde. Participaram estudantes do 3º ano do Ensino Fundamental com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), atendidos semanalmente em encontros com duração aproximada de 1h45.

A proposta foi organizada em dois encontros principais, articulando atividades concretas, visuais, narrativas e digitais.

No primeiro encontro, iniciou-se uma conversa breve para contextualizar a proposta e ativar conhecimentos prévios sobre robôs, suas funções e possibilidades de criação. Esse momento favoreceu a oralidade, a imaginação e a intenção comunicativa.

Em seguida, os estudantes construíram seus robôs utilizando kits de robótica pedagógica disponíveis na Sala de Recursos Multifuncional. Durante a atividade, observou-se envolvimento significativo na escolha das peças, na organização espacial, no planejamento e

na tomada de decisões. Algumas crianças demonstraram autonomia para seguir os manuais, enquanto outras solicitaram apoio pontual da professora para encaixes específicos ou para a reorganização das estruturas.

Figura 1 - Estudantes durante a montagem do robô com peças de robótica educacional

Fonte: Acervo dos autores, 2025.

Após a montagem, cada estudante realizou o desenho do próprio robô, registrando detalhes da criação. Essa etapa favoreceu a coordenação motora fina, a atenção aos detalhes, a organização visuoespacial e a expressão simbólica. Ao final, os estudantes fotografaram seus desenhos e fizeram pequenos relatos orais sobre suas produções.

Figura 2 - Registro gráfico do robô criado pelos estudantes após a montagem

Fonte: Acervo dos autores, 2025.

No segundo encontro, a proposta foi retomada com a revisão das construções realizadas anteriormente. Os desenhos foram inseridos no aplicativo Animated Drawings,

permitindo que as crianças observassem seus personagens em movimento. Esse momento gerou grande envolvimento emocional e curiosidade, especialmente quando perceberam que aquilo que haviam desenhado “ganhava vida” na tela.

Posteriormente, os estudantes produziram narrativas orais contando quem era seu robô, o que ele fazia e quais eram suas características. A professora realizou mediação constante, organizando ideias, incentivando a ampliação do vocabulário e respeitando o ritmo de cada criança.

Com apoio do Gemini, as narrativas foram organizadas em formato textual sem descaracterizar a fala infantil. O texto produzido foi utilizado em atividades de leitura compartilhada, identificação de palavras, reconto oral e pequenas propostas de escrita.

Os materiais utilizados incluíram:

- Kit de robótica pedagógica;
- Aplicativo Animated Drawings;
- Gemini como apoio mediado para a organização textual e history book;
- Papel, lápis, sucatas e materiais simples para desenho e construção.

A proposta foi desenvolvida de forma flexível, permitindo adaptações conforme as necessidades dos estudantes. Em situações de dificuldade tecnológica ou instabilidade da internet, também foram utilizadas alternativas com sequências de imagens, narração oral e registros impressos.

RESULTADOS

Os resultados observados ao longo da experiência evidenciaram forte envolvimento dos estudantes durante as diferentes etapas da proposta. Desde o momento da montagem dos robôs, foi possível perceber o aumento do interesse, da permanência nas atividades e da participação ativa, especialmente entre crianças que, em outras situações pedagógicas, demonstravam maior resistência às propostas de leitura e escrita.

Durante a construção dos robôs, algumas crianças permaneceram concentradas por períodos maiores do que o habitual, demonstrando persistência diante dos desafios de encaixe e organização das peças. Em determinados momentos, era possível observar estudantes reorganizando estratégias espontaneamente quando a montagem não funcionava como

imaginavam. Essas situações favorecem a resolução de problemas, a flexibilidade cognitiva e a autonomia.

Na etapa de desenho, muitos estudantes demonstraram cuidado com os detalhes, preocupação estética e entusiasmo ao representar visualmente suas criações. Algumas crianças verbalizaram constantemente características do robô enquanto desenhavam, ampliando espontaneamente a oralidade e a organização narrativa.

O momento de maior encantamento ocorreu durante a animação dos desenhos no aplicativo Animated Drawings. As reações foram marcadas por surpresa, risos, comentários espontâneos e o desejo de mostrar a animação para colegas e professores. Ver o próprio desenho em movimento gerou um sentimento de pertencimento e valorização da própria produção.

Figura 3 - Estudantes observando a animação digital do robô criado no aplicativo Animated Drawings

Fonte: Acervo dos autores, 2025.

Também foram observados avanços importantes na participação oral. Crianças que normalmente respondiam de forma breve passaram a ampliar descrições sobre seus personagens, explicando funções, poderes, histórias e características dos robôs criados. O interesse pelo tema favoreceu uma maior intenção comunicativa e a permanência na interação.

A produção textual mediada também apresentou impactos positivos. Como o texto partia da própria narrativa da criança, a leitura acontecia com maior envolvimento afetivo e sentido pessoal. Em vez de trabalhar palavras desconectadas da experiência do estudante, as atividades passaram a utilizar o vocabulário produzido por ele mesmo.

Figura 4 - Produção da narrativa digital e impressão do livrinho elaborado a partir da oralidade e tentativa de escrita dos nomes dos personagens criados pelos estudantes

Fonte: Acervo dos autores, 2025.

Nas propostas de leitura compartilhada e reconto oral, observou-se uma maior motivação para participar das atividades. Algumas crianças buscavam localizar palavras relacionadas aos personagens criados ou tentavam reler trechos da própria história.

Ao mesmo tempo, a experiência também revelou desafios concretos da prática escolar. Em alguns momentos, a instabilidade da internet dificultou o funcionamento do aplicativo de animação, gerando a espera e a necessidade de reorganização da proposta. Em estudantes com menor tolerância à frustração, essas pausas exigiram uma mediação cuidadosa para evitar desregulação emocional.

Outro desafio esteve relacionado ao tempo necessário para a organização das atividades. Embora a proposta pareça simples quando descrita, o processo exige o planejamento, a preparação dos materiais, a mediação constante e a flexibilidade diante das respostas dos estudantes.

Mesmo com esses desafios, a experiência mostrou que o uso das tecnologias no AEE pode favorecer a participação, a autoria e a aprendizagem quando articulado ao vínculo pedagógico e ao olhar atento do professor.

DISCUSSÃO

Os resultados observados durante a experiência reforçam que o uso de tecnologias no contexto inclusivo precisa estar conectado à intencionalidade pedagógica e ao significado construído pela criança durante o processo. Mais do que utilizar aplicativos ou recursos digitais,

a proposta mostrou a importância de criar situações em que o estudante possa se reconhecer como autor daquilo que produz.

A forte participação observada durante a construção dos robôs e a produção das narrativas evidencia que o interesse da criança precisa ocupar um lugar central na prática pedagógica. Quando o estudante percebe sentido pessoal na atividade, há um maior envolvimento emocional, a permanência na tarefa e a disponibilidade para enfrentar desafios.

A robótica educacional mostrou-se potente não apenas como recurso tecnológico, mas como uma possibilidade de expressão, a imaginação e a organização do pensamento. O processo de construir, desenhar, narrar e revisitar a própria criação favoreceu diferentes áreas do desenvolvimento de maneira integrada.

As experiências de leitura e escrita também ganharam novos sentidos quando passaram a partir da autoria infantil. Em vez de trabalhar exclusivamente com atividades prontas ou descontextualizadas, a proposta utilizou textos produzidos a partir da oralidade e dos interesses dos próprios estudantes. Isso contribuiu para uma maior aproximação afetiva com a linguagem escrita.

Figura 5 - Momento de leitura compartilhada e reconto oral da história produzida pelos estudantes

Fonte: Acervo dos autores, 2025.

Outro ponto importante foi o papel da mediação docente. Em todos os momentos da experiência, o olhar da professora foi essencial para organizar o ambiente, acolher as frustrações, ampliar as possibilidades narrativas e adaptar as estratégias conforme as

necessidades de cada criança. A tecnologia sozinha não produziria os mesmos efeitos pedagógicos.

O uso da Inteligência Artificial Generativa também exigiu uma reflexão ética constante. Em muitos momentos, tornou-se necessário garantir que a organização textual realizada pelo recurso tecnológico não descaracterizasse a fala da criança. Preservar o vocabulário, a intenção comunicativa e o estilo narrativo dos estudantes foi uma preocupação presente durante toda a experiência.

Os desafios encontrados também reforçam aspectos importantes da realidade escolar. A instabilidade da internet, o tempo necessário para o planejamento e a necessidade de reorganização constante mostram que práticas inovadoras não acontecem de forma idealizada. Elas exigem a adaptação, a sensibilidade e a criatividade cotidiana.

Ainda assim, a experiência aponta que propostas simples, construídas com materiais acessíveis e mediação significativa, podem favorecer a inclusão digital e a participação de forma concreta dentro da escola pública.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto “Meu Robô, Minha História” mostrou que a tecnologia pode ocupar um lugar significativo no Atendimento Educacional Especializado quando utilizada com intencionalidade pedagógica, sensibilidade e respeito às singularidades das crianças.

Ao construir robôs, desenhar personagens, observar animações e transformar a oralidade em narrativa escrita, os estudantes participaram de experiências que favoreceram a autoria, a criatividade, a comunicação e a alfabetização com sentido. Mais do que executar atividades, as crianças puderam criar, imaginar e perceber o valor naquilo que produziram.

Figura 6 - Capas dos livrinhos produzidos pelos estudantes a partir das narrativas criadas durante a proposta “Meu Robô, Minha História”

Fonte: Acervo dos autores, 2025.

Os resultados observados evidenciam avanços no engajamento, na participação oral, na permanência nas atividades e na motivação para a leitura e a escrita. Também ficou evidente que o vínculo afetivo e a mediação da professora foram elementos centrais para o desenvolvimento da proposta.

Ao mesmo tempo, a experiência reforçou que trabalhar com tecnologias no contexto escolar exige enfrentar desafios concretos relacionados à infraestrutura, ao tempo de planejamento e à necessidade constante de adaptação.

Mesmo diante dessas dificuldades, a proposta demonstrou que experiências inclusivas podem ser construídas com recursos acessíveis, criatividade e um olhar atento para os interesses das crianças. Quando a tecnologia deixa de ocupar o centro e passa a funcionar como ponte para a expressão, a autoria e a participação, ela se torna verdadeiramente significativa.

Espera-se que esta experiência possa inspirar outros professores do Atendimento Educacional Especializado e do ensino regular a desenvolverem propostas que valorizem a autoria infantil, a inclusão digital e as práticas pedagógicas conectadas à realidade dos estudantes.

REFERÊNCIAS

COMARÚ, Michele Waltz; PIERINI, Max Fonseca; LOPES, Renato Matos; COUTINHO, Cláudia Mara Lara Melo. Uma introdução sobre o potencial da aprendizagem baseada em problemas para a promoção da educação inclusiva. **Revista Educação & Linguagem**, [S. l.],

v. 6, n. 1, p. 1–13, jan./abr. 2019. Disponível em: https://cienciaesociedade.com/wp/wp-content/uploads/2019/05/1_REdLi_20191.pdf. Acesso em: 24 mai. 2026.

76

SANTOS, Gislene Lúcia dos; LIMA, Thiago Augusto. Aprendizagem baseada em projetos: desenvolvimento de competências na educação básica. **Revista Campus XIX**, Paulo Afonso, v. 13, n. 1, p. 1–16, jan./jun. 2023. Disponível em: <https://revistas.uneb.br/index.php/campusxix/article/view/20181>. Acesso em: 1 nov. 2025.

